

**YOSHLARNI KIBERMAKONDAGI TAHDIDLARDAN
HIMOYALASHNING AHAMIYATI**

Qodirov Mirzaakramk Sobirjonovich

*O‘zbekiston Xalqaro islomshunoslik akademiyasi dotsenti, Psixologiya fanlari bo‘yicha
falsafa doktori (PhD)*

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari jamiyat taraqqiyoti uchun misli ko‘rinmagan darajada imkoniyatlarni yaratib kelmoqda. Insoniyat tomonidan yuksak texnologiyalar orqali yer yuzida xattoki koinotda ham tadqiqotlar olib borilib aniq natijalarga bugungi kunda erishilmoqda. Axborotlarni inson aqli, xohishi va xis-tuyg‘ulariga ta’siri jihatidan quyidagicha namoyon bo‘lmoqda: ya’ni tez ta’sir etuvchi, ma’lum bir vaqt yoki doimiy ta’sir etuvchi, ijobiy va salbiy ta’sir etuvchi, fikr va dunyoqarashni o‘zgartiruvchi, ma’lum voqelikni qabul qilish yoki rad etishga ta’sir qiluvchi, qisman yoki ommaviy ta’sir etuvchi, bevosita va bilvosita ta’sir etuvchi, ochiq va maxfiy ta’sir etuvchi axborotlardir. Ko‘rinib turibdiki texnogen sivilizatsiya davrida, internet tarmog‘idagi bunday axborotlarning inson fikri va turmush tarziga ta’siri juda kuchli. Internet tarmog‘idagi axborotlardan foydalanish madaniyatini oshirish bugungi davr talabidir, chunki hozirgi kunda internet tarmog‘ida din niqobi ostidagi saytlarda ko‘payganini ko‘rishimiz mumkin. Bu saytlarning asosiy vazifalari islomiy tushuncha va g‘oyalarni buzib talqin qilib insonlarni jaholatga yetaklashdir. Insonlarda internet tarmog‘idan foydalanish madaniyati yetarli bo‘lmagan vaqtlarda uning oqibatlarini salbiy natijalarga olib kelish holatlari ham mavjud. Ayniqsa internet orqali sohta diniy da’vatlarga ishonib urush bo‘layotgan mamlakatlarga borish xolatlari aniqlanmoqda. Buzg‘unchilikka davat etuvchi kuchlar, o‘zining soxta g‘oyalarini dunyoning istalgan nuqtasidan turib zamonaviy axborot texnologiyalardan foydalangan holda davlat va jamiyat barqarorligi hamda umumjahon xavfsizligiga tahdid solayotgan g‘oyalarni yoshlar ongiga keng yoyishga harakat qilib kelishini kuzatishimiz mumkin. Inson ongi va qalbi uchun kurash bo‘layotgan vaqtda yosh avlodni kibermakondagi sohta din niqobi ostidagi axborot xurujlaridan asrash hamda ularda bunday axborotlarga qarshi mafkuraviy immunitetni shakllantirish har bir yurtimiz fuqarosining asosiy vazifasi bo‘lishi kerak va har birimiz uchun muqaddas bo‘lgan oilamizni kibermakondagi din niqobi ostidagi yot g‘oyalar ta’siridan asrash uchun bor kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etishimiz lozim.

Internet tarmog‘idagi din niqobidagi saytlar yoshlar ongini egallashga qaratilgan axborot xurujlarini har xil yo‘llar orqali davom ettirmoqda. Tinchlikka rahna soluvchi kuchlar orqali yoshlarni tarbiyasini buzishda internet saytlarida bir qator ishlarni olib borishmoqda. Kibermakonda din niqobidagi kiberhujumlar tahdidi: din niqobi ostidagi ekstremistik saytlarda asosan davlat va jamiyat barqarorligi hamda umumjahon xavfsizligiga tahdid solishga qaratilgan g‘oyalar haqida gap boradi. Jumladan, bugungi kunda dunyoda eng katta xavf solib turgan terroristik va ekstremistik guruhlarining internet kibermakonidagi axborot hujumi va tahdidini keltirib o‘tish mumkin. Masalan: diniy da’vatlar, turli xil onlayn zo‘ravonlik va yovuzlik ko‘rinishiga ega kompyuter uyinlari, giyohvandlik moddalarni qanday iste’mol qilish, harbiy qurol aslahalarni qanday ishlatish, uy sharoitida qo‘lbola bomba tayyorlashni, oson o‘lim topish, pornografik suratlar va filmlar vositasida yoshlarning ahloqiy qiyofasini o‘zgartirishga intilishlar tarqatib borayotgani, axborot xurujlarining yolg‘on axborot tarqatish, milliy-ma’naviy qadriyatlarini unutish, xalqimiz mentalitetimizga mutlaqo

yot bo‘lgan begona qadriyatlarni targ‘ib etish, oilaviy qadriyatlarga putur yetkazish, xalqning tarixiy xotirasini buzish va o‘zgartirish, terroristik va ekstremistik guruhlarining faoliyatlarini yoritib bormoqda.

Bugungi davr yoshlari ijtimoiy tarmoqlarda o‘zlarining qiziqishi va manfaatiga ko‘ra ko‘p vaqtini o‘tkazishmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar internetga kiruvchilarning o‘zaro muloqat qilish va ma‘lumot almashishlari uchun juda qulay vosita bo‘lib kelmoqda. Ijtimoiy tarmoqlardan eng ko‘p foydalanuvchilar ham asosan yoshlar ekanligini aniqlangan. Bu esa, yosh avlod tarbiyasini buzuvchi kuchlar uchun g‘arazli maqsadlarni targ‘ib etishga qo‘lay imkoniyat. Ijtimoiy tarmoqlarda buzg‘unchi kuchlarning yolg‘on, jaholatga yetaklovchi soxta g‘oyalarni joylashtirayotgani natijada ayrim yoshlarni ota-onasiga, rahbarlarga qarshi qilib, o‘z Vataniga nisbatan nafrat uyg‘otish, ishi va o‘qishidan voz kechishga, buzg‘unchi kuchlarning foydasi uchun o‘z yurtida fitnalar chiqishiga sabab bo‘layotgani ham achchiq haqiqatdir. Ijtimoiy tarmoqlardagi mazmunsiz muloqatlar natijasida oilaviy ajrimlarga olib kelayotgani ham aytish mumkin. Oila tinch ekan, jamiyat, mahalla, yurt tinch bo‘lishini unutmashimiz kerak. Aslida zamonaviy axborot texnologiyalaridan ilm-fan taraqqiyoti yo‘lida foydalanish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Yosh avlod tarbiyasi o‘tmish va hozirgi zamonda ham muhim va dolzarb ahamiyatga ega bo‘lib kelgan. Oilada ota-onalar tomonidan ilk ta‘lim-tarbiya o‘z vaqtida to‘g‘ri berilsa, ijobiy natijalar beradi. Yosh avlod bugungi kunning zamonaviy internet texnologiyalaridan qanday maqsadlarda foydalanayotganligi haqida ota-onalar, ustoz va murabbiylar muntazam nazoratni yo‘lga qo‘yishlari kerak. Ota-onalar o‘z farzandlarining tarbiyasi uchun uning telefon va kompyuterida qanday o‘yinlar o‘ynayotgani hamda ijtimoiy tarmoqlarda kim bilan muloqat qilayotgani, qanday internet saytlaridan foydalanayotgani haqida aniq ma‘lumotga ega bo‘lishi lozim. Bizning maqsadimiz yurtimizning har bir yosh avlodiga zamonaviy axborot texnologiyalardan foydalanish madaniyati, diniy ekstremizm, terrorism, “ommaviy madaniyat” va boshqa yot g‘oyalarga qarshi mustahkam mafkuraviy immunitetni shakllantirishimiz zarur. Mustaqillik sharofati bilan yurtimizda diniy va milliy qadriyatlarimiz qayta tiklanib, inson manfaatlarini qadrlanib kelinmoqda. Yurtimizda diniy-ma‘rifiy sohadagi olib borilayotgan islohatlar dunyo miqyosida e‘tirof etilmoqda. Yosh avlodni tarbiyalashda mamlakatimizda keng qamrovli ishlar ham amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 5-iyuldagi “Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O‘zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo‘llab-quvvatlash to‘g‘risida”gi Farmonida O‘zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatining ustuvor yo‘nalishlarida belgilanganidek, “yoshlarning ilmiy va badiiy kitoblar, jumladan, elektron asarlarni o‘qishga bo‘lgan qiziqishini yanada oshirish, huquqiy, ekologik, tibbiy va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini yuksaltirish orqali ularda turli mafkuraviy tahdidlarga, xususan, diniy ekstremizm, terrorism, “ommaviy madaniyat” va boshqa yot g‘oyalarga qarshi mustahkam immunitetni shakllantirish[1]”, hamda “O‘z bolangni o‘zing asra![2,531]” shiori asosida ota-onalarning farzandlar tarbiyasi uchun ma‘suliyati va burchini huquqiy asosda mustahkamlab borish borasida vazifalar belgilangan. Yoshlarni bo‘sh vaqtlarini mazmunli o‘tkazish borasida ishlarimizning yana bir muhim yo‘nalishi sifatida Muhtaram Prezidentimiz tomonlaridan 2019-yil 19-mart kuni yoshlarga e‘tiborni kuchaytirish, ularni madaniyat, san‘at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, ularda axborot texnologiyalaridan foydalanish ko‘nikmalarini shakllantirish, yoshlar o‘rtasida kitobxonlikni targ‘ib qilish, xotin-qizlar bandligini oshirish masalalariga yangi tizim asosida yondashishi bo‘yicha 5 ta muhim tashabbusni ilgari surdilar. Bundan tashqari jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish maqsadida diniy ekstremizm, terrorism, “ommaviy madaniyat” va boshqa yot g‘oyalarga

qarshi mustahkam immunitetni shakllantirishga qaratilgan maxsus videoroliklar tayyorlanib kelinmoqda[3].

Yurtimizda intellektual salohiyatli barkamol avlodni tarbiyalash, jamiyatimizni barcha a’zolarini bilimli, yuksak ma’naviyatli qilish masalasi shu yili ham davlat siyosati darajasida e’tibor qaratilmoqda. 2020-yil 24-yanvarda Muhtaram Prezidentimiz Oliy Majlisga qilgan Murojaatnomasida quyidagi fikrlarni aytib o’tdilar “Nafaqat yoshlar, balki butun jamiyatimiz a’zolarining bilimi, saviyasini oshirish uchun avvalo ilm-ma’rifat, yuksak ma’naviyat kerak. Ilm yo’q joyda qoloqlik, jaholat va albatta, to’g’ri yo’ldan adashish bo’ladi. Sharq donishmandlari aytganidek, “Eng katta boylik – bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros – bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik – bu bilimsizlikdir”!” Yosh avlodni bilim va tafakkurini oshirishda eng avvalo oilada, ta’limning barcha turlarida yoshlarda bunyodkorlik g’oyalari singdirish, yot g’oyalarga qarshi g’oyaviy-mafkuraviy immunitetini mustahkamlash, internetdagi tahdidlardan himoyalash borasidagi ishlarni yanada kengroq olib borish bugungi kunning asosiy vazifasi hisoblanadi.

Kibermakondagi tahdidlar ta’siridan yosh avlodni himoyalash uchun yurtimizning har bir fuqarosi kurashishi, ayniqsa oilada ota-onalar, ta’limning barcha bosqichlarida ustoz va murabbiylar, mahalla faollari, diniy-ma’rifiy soha xodimlari, keng jamoatchilikning rolini yanada oshirishimiz kerak. Yurtimiz taraqqiyoti uchun olib borilayotgan islohatlarga o’z xissamizni qo’shish bilan birga jamiyatimizga halol-pok, el-yurt manfaatini o’ylab mehnat qiladigan, intellektual salohiyatli kadrlar tayyorlagan bo’lardik.

Xulosa o’rnida shuni ta’kidlash joizki, mamlakatimiz tinchligini, xalqimiz orasida shukronalikni keng targ’ib qilish, diniy-ma’rifiy sohadagi islohotlar va bunyodkorlik ishlari bilan aholini yaqindan tanishtirib borish, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ma’rifatparvarlik, bag’rikenglik, mehr-muruvvat, bunyodkorlik kabi ezgu fazilatlar va qadriyatlarimizni keng targ’ib qilish, yot g’oyalarga qarshi mustahkam mafkuraviy immunitetni shakllantirishimiz zarur. Bu borada oilada ota-onalar farzandi ta’lim-tarbiyasiga yanada ko’proq e’tibor berib, beparvo bo’lmasdan, ilm o’rganish yo’lida doimo intilishda bo’lishi bugunning dolzarb masalalaridan biriga aylangan.

Adabiyotlar

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 5-iyuldagi “Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O’zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo’llab-quvvatlash to’g’risida”gi PF-5106 son Farmoni.
2. Sh.M.Mirziyoyev. Milliy taraqqiyot yo’limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko’taramiz.- T.: “O’zbekiston” NMIU, 2019.-531 bet.
3. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 9-yanvardagi “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to’g’risida”gi PF-5618-son Farmoni.